

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA TASHQI SIYOSATI MASALALARI

Abdunazarova Xamidaxon Nosirjonovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi
“Mutaxassislik fanlari” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyaning davlatimiz tashqi siyosatidagi, mamlakatning jahon hamjamiyatidagi o‘rni va nufuzini oshirishdagi ahamiyati hamda tashqi siyosat sohasidagi normalar xususida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, tashqi siyosat, strategik sheriklik, suveren tenglik, kuch ishlatmaslik, kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning daxlsizligi, hududiy yaxlitlik, tinch yo‘l bilan hal etish, ichki ishlariga aralashmaslik.

Аннотация: В данной статье говорится о значении вновь принятой Конституции Республики Узбекистан во внешней политике нашей страны, в повышении позиции и влияния страны в мировом сообществе, а также о нормах в области внешней политики.

Ключевые понятия: Конституция, внешняя политика, стратегическое партнёрство, суверенное равенство, неприменение силы, неприменение угрозы силой, нерушимость границ, территориальная целостность, мирное урегулирование, невмешательство во внутренние дела.

Abstract: This article talks about the importance of the newly adopted constitution of the Republic of Uzbekistan in the foreign policy of our country, in increasing the country's position and influence in the world community, and about norms in the field of foreign policy.

Key concepts: Constitution, foreign policy, strategic partnership, sovereign equality, non-use of force, non-threat of force, inviolability of borders, territorial integrity, peaceful settlement, non-interference in internal affairs.

Mamlakatimizda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining o‘ttiz ikki yilligini munosib kutib olish, nishonlash, ayniqsa, konstitutsiyaning davlat va jamiyat hayotidagi, mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va boshqa sohalardagi, jumladan, tashqi siyosiy munosabatlar hamda hamkorlik masalalari taraqqiyotidagi o‘rni, Bosh qonunning mazmun-mohiyatini jamiyat a‘zolarining barcha qatlamiga tushuntirish kabi dolzarb masalalarni amalga oshirish borasida Muhtaram Yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik

ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi F-53-sonli Farmoyish asosida keng ko‘lamli tadbirlar olib borilmoqda.

Yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyaning IV bobi Tashqi siyosat deb nomlanib, 17-18-moddalarida O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosatini belgilab beradigan normalar o‘z ifodasini topgan.

Keyingi yillarda O‘zbekistonning xalqaro maydonda nufuzi keskin ortdi, jozibador sifat o‘zgarishlariga erishib, xalqimizning milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda ochiq va konstruktiv muloqotga qodir, mas’uliyatli va obro‘li hamkor bo‘lishga intilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” asarida “Mamlakatimizning tashqi siyosat sohasidagi muhim ustuvor yo‘nalishi dunyoning yetakchi davlatlari va xalqaro tashkilotlari bilan strategik sheriklik hamda hamkorlikning muvozanatlangan tizimini shakllantirishdan iborat” ekanligi alohida e’tirof etiladi.¹⁷⁴

Konstitutsiyaning muqaddima qismiga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, “O‘zbekistonning jahon hamjamiyati va eng avvalo, qo‘shni mamlakatlar bilan o‘zaro bir-birini qo‘llab-quvvatlash, hamkorlik va hurmat qilish, tinchlik va totuvlik asosidagi uyg‘un, do‘stona munosabatlarini mustahkamlashga hamda rivojlantirishga intilib”¹⁷⁵ degan jumladan yangi O‘zbekistonning jahon hamjamiyati va eng avvalo, qo‘shni mamlakatlar bilan o‘zaro bir-birini qo‘llab-quvvatlash, hamkorlik va hurmat qilish, tinchlik va totuvlik asosidagi uyg‘un, do‘stona munosabatlarini mustahkamlashga hamda rivojlantirishga intilishi mazmunan mafkuraviy, g‘oyaviy va siyosiy jihatdan yo‘naltirilganligini tushunib yetishimiz qiyin emas.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi¹⁷⁶ tashqi siyosatning mazmun-mohiyatini belgilab beruvchi bobining 17-moddasida O‘zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to‘la huquqli subyekti ekanligi, O‘zbekistonning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning buzilmasligi, davlatlarning hududiy yaxlitligi, nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplariga hamda xalqaro huquqning umume’tirof etilgan boshqa prinsip va normalariga asoslanishi, 18-moddasida esa, O‘zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko‘p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshirishi hamda O‘zbekiston Respublikasi davlatning, xalqning oliy manfaatlaridan, uning farovonligi va xavfsizligidan kelib chiqqan holda ittifoqlar tuzishi, hamdo‘stliklarga va boshqa

¹⁷⁴ <https://yuz.uz/news/ozbekiston--tashqi-siyosatda-dostona-va-tinchliksevar-davlat?viewmsk-yigilishida-referendumga-tayyorgarlik-masalasi-muhokama-etildi>.

¹⁷⁵ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.

¹⁷⁶ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.

davlatlararo tuzilmalarga kirishi hamda ulardan chiqishi mumkinligi haqidagi konstitutsion qoidalar o‘z ifodasini topgan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat tashqi siyosatida chegaralarning buzilmasligi tamoyili, davlatlarning hududiy yaxlitligi tamoyili, nizolarni tinch yo‘l bilan hal qilish tamoyili kabi tamoyillarga og‘ishmay amal qilishi mustahkamlab qo‘yilgan.

Yangi O‘zbekistonning har bir davlat bilan tashqi siyosat olib borishdagi do‘stona munosabati, tashqi siyosiy faoliyatning eng muhim vazifalari sifatida O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi, o‘rni va obro‘cini mustahkamlashga qaratilgan barcha davlatlar va nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan strategik hamkorlik va do‘stlik munosabatlarining barqaror tizimini barpo etish, xorijiy mamlakatlar bilan do‘stona, teng huquqli munosabatlarni va o‘zaro manfaatli hamkorlikni muttasil va izchil rivojlantirishga qaratiladi.

Yangi O‘zbekistonning tashqi siyosatida tinchliksevar davlat sifatida jahonga yuz tutishi mamlakatimizning tashqi siyosatda tinchlikparvarlikka asoslangan, yuzaga keladigan ziddiyat va qarama-qarshiliklarni faqat tinch, diplomatik va siyosiy vositalar bilan hal etishga qaratilgan yo‘ldan borishni afzal ko‘rishi o‘zgacha joziba baxsh etadi.

Ma’lumki, so‘nggi yillarda O‘zbekiston nafaqat qo‘shni davlatlar bilan, balki uzoq xorij davlatlari bilan ham turli sohalarda, jumladan, siyosiy, iqtisodiy, madaniy-gumanitar, tibbiyot, fan-ta’lim va boshqa barcha sohalarda keng qamrovli munosabatlarni o‘rnatib kelayotganligini ushbu sohalardagi o‘zgarish va yuksalishlardan yaqqol shohidi bo‘lib kelmoqdamiz.

Bugungi kunda, aytish lozimki, O‘zbekiston Respublikasi Davlat rahbarining say’-harakatlari jahon mamlakatlarning nafaqat O‘zbekistonga, balki butun boshli Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlarga e’tibori o‘zgarib bormoqda. “Markaziy Osiyo – AQSH”, “Markaziy Osiyo – Yevropa ittifoqi”, “Markaziy Osiyo – Koreya Respublikasi”, “Markaziy Osiyo – Yaponiya” kabi muloqot formatlari qatoriga oxirgi yillarda “Markaziy Osiyo – Hindiston”, “Markaziy Osiyo – Xitoy” va “Markaziy Osiyo – Rossiya Federatsiyasi” singari yangi formatlar qo‘shildi. Mazkur holat, birinchidan, mintaqadagi ijobiy o‘zgarishlar natijasida yuzaga kelgan mutlaqo yangi muhit dunyoning yetakchi davlatlari tomonidan Markaziy Osiyoga nisbatan e’tiborning oshganini ko‘rsatsa, ikkinchidan, chet el davlatlari mintaqa mamlakatlari bilan nafaqat ikki tomonlama hamkorlik doirasida, balki yagona mintaqaviy ko‘p tomonlama munosabatlarni rivojlantirishga ahamiyat qaratayotganidan dalolatdir.¹⁷⁷

Bundan tashqari, mintaqa hamda boshqa davlat va xalqaro institutlar o‘rtasida yangi formatlarning tuzilishi bu, Markaziy Osiyoning geosiyosiy va iqtisodiy

¹⁷⁷ E.Tulyakov, F.Xakimov. <https://strategy.uz/index.php?news=1278>.

ahamiyati oshib borishiga, shuningdek, mintaqaga xalqaro munosabatlardagi yaxlit siyosiy-diplomatik subyekt sifatida e’tirof etilishiga olib kelmoqda.

Xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha xohish-irodasini ro‘yobga chiqarish, har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog‘lom, bilimli va ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo‘g‘iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida 2023 yil 11 sentyabr PF-158-son Farmoni¹⁷⁸ qabul qilindi. Ushbu Farmonda O‘zbekiston Respublikasining 2030 yilgacha bo‘lgan taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo‘nalishlari belgilab olingan bo‘lib, unga ko‘ra “Xavfsiz va tinchliksevar davlat” tamoyiliga asoslangan siyosatni izchil davom ettirish barobarida kelgusida quyidagi islohotlar amalga oshirilishi hamda ulardan kelib chiqib quyidagi vazifalar bajarilishi lozim, jumladan, Yangi O‘zbekiston tashqi siyosatini xalq va davlatning manfaatlaridan kelib chiqqan holda izchil amalga oshirish:

- dunyodagi mavjud murakkab vaziyatda ochiq, pragmatik, faol va yaxshi qo‘shnichilik tashqi siyosati olib borilishini izchil davom ettirish;

- hamkor mamlakatlar bilan va nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida mintaqaviy va global masalalar bo‘yicha muvozanatli va doimiy muloqotlar o‘rnatish;

- barcha qo‘shni davlatlar bilan yaxshi qo‘shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini jadal rivojlantirish, siyosiy, iqtisodiy, madaniy va gumanitar yo‘nalishlardagi ikki va ko‘p tomonlama muzokaralarni muntazam va samarali olib borish.

Markaziy Osiyo mintaqasida amaliy hamkorlikni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, bunda ya’ni,

- mintaqada turli ustuvor yo‘nalishlar, ayniqsa, ekologiya va tabiatni muhofaza qilish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, transport-kommunikatsiya infratuzilmalarini yana-da rivojlantirish borasidagi yaqin hamkorlikni kuchaytirish;

- Markaziy Osiyoda xalqaro huquq va mintaqadagi barcha davlatlar milliy manfaatlarini inobatga olgan holda keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini chuqurlashtirish;

- Markaziy Osiyo davlatlari hududida fuqarolar erkin harakati, shuningdek, tovarlar, xizmatlar va kapitalning sun’iy cheklovlersiz aylanishiga bosqichma-bosqich erishish, shuningdek, umumiy sayyohlik makonini shakllantirish ishlarini davom ettirish;

¹⁷⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida 2023 yil 11 sentyabr PF-158-son Farmoni. lex.uz/ru/docs/-6600413.

- Afg‘oniston bilan ko‘p qirrali va o‘zaro foydali munosabatlarni rivojlantirish, uning iqtisodiy tiklanishiga yaqindan ko‘maklashish, transport-tranzit salohiyatini ro‘yobga chiqarishga hissa qo‘shish.

An’anaviy sheriklar bilan o‘zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirish, xalqaro hamkorlik geografiyasini kengaytirish, global ishlab chiqarish va yetkazib berish zanjirlariga qo‘shilish, ya’ni bu borada:

- Milliy manfaatlarni ilgari surish va himoya qilishda iqtisodiy diplomatiya samaradorligini oshirish va uni faollashtirish;

- Yevropa mamlakatlari bilan savdo-iqtisodiy, moliyaviy, investitsiyaviy va texnologik hamkorlikni rivojlantirish, keng ko‘lamli sheriklik va amaliy hamkorlikning huquqiy asoslarini yana-da mustahkamlash;

- Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish, mintaqa bozorlariga eksport hajmi va nomenklaturasini ko‘paytirish hamda mamlakatimizga investitsiyalar oqimini oshirish;

- Janubiy Osiyo, Yaqin va O‘rta Sharq, Afrika mintaqasidagi mamlakatlar bilan mavjud aloqalarni yanada kengaytirish, yangi va istiqbolli yo‘nalishlarda o‘zaro manfaatli hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, keng mintaqalarni bog‘lovchi va O‘zbekistonni jahon bozoriga chiqishiga imkon yaratuvchi transport-logistika yo‘laklarini shakllantirish;

- Amerika mamlakatlari, xususan, AQSH bilan yangi davrda strategik sheriklik va har tomonlama hamkorlik aloqalarini tobora kengaytirish, investitsiya, eksport va ilg‘or texnologiyalar sohalaridagi aloqalarni kuchaytirish.

Jahon savdo tashkilotiga to‘laqonli a‘zo bo‘lish: Milliy qonunchilikni va huquqni qo‘llash amaliyotini Jahon savdo tashkilotining qoida, me‘yor va bitimlariga moslashtirish.

Jahon savdo tashkilotiga a‘zo davlatlar bilan bozorlarga kirish bo‘yicha muzokaralarni tizimli olib borish va a‘zo bo‘lish jarayonini samarali yakuniga yetkazish.

So‘zimiz yakunida, mazkur Konstitutsiya yangi O‘zbekistonning tashqi siyosatda do‘stona va tinchliksevar davlat sifatida konstitutsiyaviy e’tirof etilishi uning diplomatik nufuzini, jahon hamjamiyatidagi o‘rni va obro‘yini yana-da oshirishda muhim o‘rin tutishi e’tirof etish o‘rinlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida 2023 yil 11 sentyabr PF-158-son Farmoni.lex.uz/ru/docs/-6600413.
3. E.Tulyakov, F.Xakimov. <https://strategy.uz/index.php?news=1278>.
4. <https://yuz.uz/news/ozbekiston-tashqi-siyosatda-dostona-va-tinchliksevar-davlat?viewmsk-yigilishida-referendumga-tayyorgarlik-masalasi-muhokama-etildi>.